

Wie erstellt man ein korrektes Etikett für Kaffee?

Hinweise zur Lebensmittelinformations- und Kaffeeverordnung

Dr. Dirk W. Lachenmeier, Katharina Sommerfeld, Prof. Dr. Thomas Kuballa, CVUA Karlsruhe

Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, auch Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) genannt, regelt seit 2011 alle Informationen über Lebensmittel, sei es die Kennzeichnung, die Aufmachung oder die – auch mündliche - Werbung dazu. Die wichtigsten Ziele dieser Verordnung sind, die Informationen über Lebensmittel zu vereinheitlichen und das Kennzeichnungsrecht europaweit zu harmonisieren, die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Etiketten zu verbessern und den Verbraucher so vor Täuschung zu schützen. Seit dem 13. Dezember 2016 sind alle Übergangsfristen abgelaufen und die Kennzeichnung von Lebensmitteln muss komplett den Anforderungen der LMIV genügen.

Artikel 9 Abs. 1 a) – k) der LMIV enthält eine Auflistung von verpflichtenden Angaben zu Lebensmitteln. Diese Angaben müssen bei vorverpackten Lebensmitteln dem Endverbraucher zur Verfügung gestellt werden, d.h. wenn die Kaffeerösterei ihre Produkte in Abwesenheit des Käufers verpackt, so dass der Inhalt nicht verändert werden kann, ohne dass die Verpackung geöffnet werden muss. Bei Kaffee, der auf Wunsch des Endverbrauchers am Verkaufsort verpackt wird oder im Hinblick auf den unmittelbaren Verkauf vorverpackt und nicht zur Selbstbedienung angeboten wird, sind die unten aufgezählten Kennzeichnungselemente nicht erforderlich (§ 4 LMIV). Die Mehrzahl der Betriebe, die derartige lose Ware anbietet, deklariert die Produkte aber dennoch freiwillig durch einen entsprechenden Aufkleber. Diese freiwilligen Informationen müssen dann ebenfalls den im Folgenden genannten gesetzlichen Anforderungen entsprechen und dürfen im Sinne von Art. 36 LMIV den Verbraucher nicht irreführen.

Bei der Etikettierung von vorverpacktem reinem Rohkaffee oder geröstetem Kaffee müssen zwingend folgende vier Pflichtelemente auf dem Etikett angegeben werden:

- Bezeichnung des Lebensmittels
- Nettofüllmenge des Lebensmittels
- Mindesthaltbarkeitsdatum/Loskennzeichnung (nach Maßgabe der LKV)
- Name oder Firma und die Anschrift eines Lebensmittelunternehmers

Diese Pflichtkennzeichnungselemente sind bei vorverpackten Lebensmitteln direkt auf der Verpackung oder auf einem an der Verpackung befestigten Etikett anzubringen. Sie müssen in einer leicht verständlichen Sprache (in Deutschland: deutsch) verfasst sein und an einer gut sichtbaren Stelle deutlich, gut lesbar und gegebenenfalls dauerhaft angebracht werden. Bezeichnung und Nettofüllmenge müssen im selben Sichtfeld angegeben werden. Die Lesbarkeit muss durch eine vorgeschriebene Mindestschriftgröße von 1,2 mm für Kleinbuchstaben (x-Höhe) sichergestellt werden. Sollten weitere Zutaten außer Rohkaffee/Röstkaffee verwendet worden sein, sind ggf. auch Zutatenverzeichnis, eine Nährwertkennzeichnung, und die Kenntlichmachung von Allergien- und Unverträglichkeitsauslösenden Stoffe, z.B. bei Ersatzkaffee aus Getreide oder Lupinen (dies auch bei loser Ware) erforderlich.

Eine Übersicht über einen korrekt deklarierten Kaffee gibt Abb. 1. Im Folgenden sind die einzelnen Pflichtkennzeichnungselemente näher erläutert.

Bezeichnung des Lebensmittels - Mit diesem Begriff ist vorrangig die rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung gemeint. Fantasienamen oder Handelsmarken können die Bezeichnung nicht ersetzen, ebenso wenig dürfen Imitate gesetzlich geregelte oder verbindlich vorgeschriebene Bezeichnungen führen. In Deutschland ist die Bezeichnung in der Kaffeeverordnung vorgeschrieben und die dort definierten Begriffe sind zwingend zu verwenden. Für ungerösteten Kaffee ist die Bezeichnung „Rohkaffee“ vorgeschrieben (nicht jedoch: grüner Kaffee). Für gerösteten Kaffee ist die Bezeichnung „Röstkaffee“ oder „Kaffee“ zu verwenden. Röstkaffee darf einen Wassergehalt von höchstens 50 Gramm in einem Kilogramm aufweisen. Das Wort „entkoffeiniert“ muss bei Rohkaffee und Röstkaffee verwendet werden, der höchstens ein Gramm Koffein in einem Kilogramm Kaffeetrocknenmasse enthält.

Nettofüllmenge – Die Nettofüllmenge von Roh- und Röstkaffee ist in Kilogramm oder Gramm auszu drücken, je nachdem, was angemessen ist. Es ist darauf zu achten, dass die Füllmenge laut der Fertigpackungsverordnung in einer größeren Mindestschriftgröße als die anderen Angaben anzubringen ist (bis 50 g: 2 mm; bis 200 g: 3 mm; bis 1 kg: 4 mm; mehr als 1 kg: 6 mm). In der Regel ist für Kaffeeverpackungen im Bereich 250 g bis 1 kg also eine Schriftgröße von 4 mm erforderlich. Das EWG-Zeichen (stilisiertes kleines €) kann im gleichen Sichtfeld mit der Nettofüllmenge angebracht werden (die vorgeschriebene Spezifikation für das Zeichen ist einzuhalten, siehe Anlage 9 Fertigpackungsverordnung, Unicode Zeichen U+212E, mindestens 3 mm Schriftgröße).

Mindesthaltbarkeitsdatum/Loskennzeichnung – Das „Mindesthaltbarkeitsdatum eines Lebensmittels“ ist das Datum, bis zu dem dieses Lebensmittel bei richtiger Aufbewahrung seine spezifischen Eigenschaften behält wie sensorische Eigenschaften (Aussehen, Geruch, Geschmack), eine akzeptable mikrobiologische Beschaffenheit und Qualitätsparameter wie den Nährstoffgehalt. Ein gewisser Verlust der Qualitätsparameter kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist hinnehmbar. Der Angabe des Datums geht die deutschsprachige Angabe „mindestens haltbar bis ...“, voran, wenn der Tag genannt wird und „mindestens haltbar bis Ende ...“ in den anderen Fällen. Danach folgt entweder das Datum selbst oder ein Hinweis darauf, wo das Datum in der Kennzeichnung zu finden ist (z.B. „siehe Verpackungsboden“). Englische Angaben wie „Best before“ oder Abkürzungen wie „MHD“ können den vorgeschriebenen Wortlaut nicht ersetzen. Sofern das Mindesthaltbarkeitsdatum mit Tag, Monat und Jahr angegeben ist, ist diese Angabe als Loskennzeichnung ausreichend. Ansonsten wäre eine zusätzliche Loskennzeichnung nach LKV erforderlich (z.B. L12345).

Name oder Firma und die Anschrift eines Lebensmittelunternehmers – Verantwortlich für die Information über ein Lebensmittel ist der Lebensmittelunternehmer, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel vermarktet wird, oder, wenn dieser Unternehmer nicht in der Union niedergelassen ist, der Importeur, der das Lebensmittel in die Union einführt. Diese Angabe soll Verbrauchern und der Lebensmittelüberwachung ermöglichen, den Verantwortlichen zu bestimmen und mit ihm in schriftlichen Kontakt zu treten. Grundsätzlich ist daher eine vollständige Adressangabe mit Straße, Hausnummer und Postleitzahl notwendig.

Angaben, die über die genannten hinausgehen, sind für vorverpackten Kaffee freiwillig. Es ist aber dringend darauf zu achten, dass die freiwilligen Angaben den Verbraucher nicht täuschen oder in die Irre führen. Beispielsweise darf bei einer Angabe von „100% Arabica Kaffee“ selbstverständlich nur

die genannte Kaffeesornte verwendet werden. Eine Zumischung mit Canephora (Robusta) Kaffee ist auch in geringen Anteilen unzulässig.

Auch freiwillige Herkunfts- und Sortenangaben (z.B. Pacamara aus Mexiko) oder bestimmte Prozessierungen (pulped natural etc.) müssen den Tatsachen entsprechen. Es ist insbesondere unzulässig mit einer besseren als der tatsächlichen Qualität zu werben.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass für Kaffee sämtliche nach der Health-Claims-Verordnung beantragten gesundheitsbezogenen Angaben (z.B. in Bezug auf Antioxidantien) nicht zugelassen worden sind und es somit unzulässig ist, für Kaffee gesundheitsbezogene Angaben zu machen. Bei der freiwilligen Verwendung von nährwertbezogenen Angaben sind die Anforderungen von Health-Claims-Verordnung und LMIV in Bezug auf die Nährwertdeklaration zu beachten.

Weiterhin müssen nach der LMIV alle Pflichtkennzeichnungselemente, mit Ausnahme des Mindesthaltbarkeitsdatums, bei Produkten, die über Fernabsatz (z.B. im Internethandel) vertrieben werden, bereits vor Abschluss des Kaufvertrages verfügbar sein. Das heißt, wenn Röstereien Kaffeeprodukte über eigene Homepages vertreiben, müssen die Informationen direkt auf den Produktbeschreibungseiten oder über einfache Verlinkungen (z.B. Foto der Etikettierung) zugänglich gemacht werden. Auf weitere rechtliche Vorgaben beim Onlinevertrieb (z.B. Grundpreisangabe, Informations- und Registrierungspflichten) wird hingewiesen (siehe Merkblatt <https://goo.gl/wsLdYz>).

Literatur:

LMIV – VO (EU) 1169/2011: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304/18, 2015 ABl. L 50/41), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2015/2283 vom 25. November 2015 (ABl. L 327/1).

Kaffeeverordnung: Verordnung über Kaffee, Kaffee- und Zichorien-Extrakte vom 15. November 2001 (BGBl. I S. 3107), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272).

Fertigpackungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 451, 1307), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272).

LKV – Los-Kennzeichnungs-Verordnung vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 1022), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722).

Health-Claims-Verordnung – VO (EG) 1924/2006: Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404/9), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 1047/2012 vom 8. November 2012 (ABl. L 310/36).

LMIDV – Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung: Verordnung zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2272).

Abb. 1. Musteretikett (Größenverhältnisse nicht maßstabsgetreu)